

ЗЕЛЁНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: ОТ УГЛЕРОДОЁМКОЙ МОДЕЛИ К УСТОЙЧИВОМУ РОСТУ

Воымуратов А.Дж.

Тошкент шаҳридаги Беларус-Ўзбекистон қўшма тармоқлараро амалий техник
квалификациялар институти “Иқтисодиёт ва логистика” кафедраси мудири

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17768462>

Аннотация. *Статья посвящена переходу и перестройки экономики Узбекистана на зелёную экономику. Зеленая экономика направлена на переход от углеродоёмкой модели развития к устойчивому росту. В статье была рассмотрена государственная политика и ее основные направления. Исследование направлено на изучение процесса внедрения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в экономику страны, изменения в промышленности и сельском хозяйстве, а также влияние климата на стратегии устойчивого развития. На основе анализа нормативных актов, статистических данных и международных отчётов 2023–2024 гг. выявлены основные достижения, проблемы и перспективы зелёного перехода Узбекистана до 2030 года.*

Ключевые слова: *зелёная экономика, Узбекистан, устойчивый рост, энергетическая трансформация, ВИЭ, углеродные выбросы, климатическая политика.*

Annotatsiya. *Maqola O‘zbekiston iqtisodiyotining yashil iqtisodiyotga o‘tishi va qayta tuzilishiga bag‘ishlangan. Yashil iqtisodiyot uglerodga boy rivojlanish modelidan barqaror o‘shishga o‘tishni maqsad qiladi. Maqolada davlat siyosati va uning asosiy yo‘nalishlari ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot mamlakat iqtisodiyotiga qayta tiklanuvchi energiya manbalarini (QTEM) joriy etish jarayoni, sanoat va qishloq xo‘jaligidagi o‘zgarishlar, shuningdek iqlimning barqaror rivojlanish strategiyalariga ta‘sirini o‘rganishga qaratilgan. 2023–2024-yillardagi me‘yoriy hujjatlar, statistik ma‘lumotlar va xalqaro hisobotlar tahlili asosida O‘zbekistonning 2030-yilgacha bo‘lgan yashil o‘tishining asosiy yutuqlari, muammolari va istiqbollari aniqlangan.*

Kalit so‘zlar: *yashil iqtisodiyot, O‘zbekiston, barqaror o‘shish, energetik transformatsiya, QTEM, uglerod chiqindilari, iqlim siyosati.*

Введение. На сегодняшний день переход к зелёной экономике является одним из основных глобальных приоритетов, который и определяет экономическую стратегию нашего государства. Сегодня перед Узбекистаном стоит основная задача пересмотреть традиционную модель экономики, основанную на высокой углеродоёмкости промышленности и зависимости от ископаемого топлива, на фоне изменяющегося климата, ограниченности водных ресурсов и чрезмерного употребления энергоресурсов. За последние годы страна реализует комплекс реформ, направленных на повышение энергоэффективности, развитие возобновляемой энергетики и модернизацию производственных процессов [1], [2].

Необходимость зелёной трансформации обусловлена не только экологическими вызовами, но и экономическими факторами: диверсификацией рынка, ростом инвестиций в устойчивые технологии, усилением международных требований к экологическим

стандартам. Несмотря на значительную динамику, уровень углеродоёмкости экономики Узбекистана остаётся высоким по сравнению с мировыми показателями. В этой связи актуально провести научный анализ направления, темпов и эффективности зелёного перехода.

Цель исследования заключается в комплексном изучении процессов перехода зелёной экономики Узбекистана. В статье рассматривается текущее положение углеродоёмкости страны, изучаются основные направления зелёного перехода, в том числе создание возобновляемых источников энергии. Особое внимание уделяется изучению национальных стратегических документов и международных инициатив, оказывающие влияние на формирование зелёной экономики, а также перспективы устойчивого развития до 2030 года.

Аналитическая часть. Переход к зелёной экономике Узбекистана осуществляется на основе анализа текущего экономико-экологического положения страны. Так, к примеру, Всемирный Банк (2023) представил данные, где Узбекистан входит в число стран с высокой энергоёмкостью ВВП [1]. К его основным источникам выбросов относятся топливно-энергетический комплекс (около 56%), промышленность, транспорт и сельское хозяйство. Хотя последние годы наблюдается снижение выбросов, но углеродоёмкость остаётся выше среднего уровня по региону Центральной Азии [1], [4].

В Узбекистане за последние 4 года наблюдается рост доли ВИЭ в энергобалансе: построены ветровые и солнечные электростанции под управлением Masdar, ACWA Power и Total Eren. Стратегической целью государственной политики Узбекистана в сфере зелёной экономики является увеличение доли ВИЭ до 30% к 2030 году [7].

В промежутке с 2023 по 2024 гг. было осуществлено несколько проектов. Были построены солнечные станции в Навоийской, Джизакской и Самаркандской областях, также ветровые электростанции в Каракалпакистане и Бухаре и ещё был запущен проект «зелёного» водорода в пилотном режиме.

Чтобы снизить углеродоёмкость промышленности, Узбекистан активно внедряет международные стандарты энергоэффективности, такие как ISO 50001 и ISO 14001, меняет оборудование в энергоёмких отраслях, включая цементную и металлургическую промышленность. Согласно отчёту Азиатского банка развития (2024), подобные меры обеспечивают сокращение энергозатрат на предприятиях в среднем на 15–25% [9].

Сельское хозяйство занимает важную роль в переходе на зелёную экономику. Основные направления сельского хозяйства являются внедрение капельного орошения, переход к органическому земледелию, снижение потерь воды при ирригации на 25–30%.

В 2023–2024 гг. приняты ключевые документы государственной политики, к ним относятся «Стратегия по достижению углеродной нейтральности до 2050 года», дорожная карта развития ВИЭ, национальная стратегия адаптации к изменению климата [7], [12].

Проведённый анализ показывает, что Узбекистан демонстрирует значительный прогресс в направлении перехода к зелёной экономике, активно развивает возобновляемую энергетику, обновляет промышленность и совершенствует климатическую политику.

К 2030 году ожидается дальнейшее снижение углеродоёмкости экономики, рост доли ВИЭ, усиление энергоэффективности и внедрение экологических стандартов, что позволит Узбекистану укрепить позиции в регионе в сфере устойчивого развития [2], [13].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. World Bank. Uzbekistan Climate and Development Report. Washington, 2023.
2. UN ESCAP. Green Transformation in Central Asia: Policy Review. Bangkok, 2024.
3. OECD. Green Growth Indicators 2023. Paris, 2023.
4. International Energy Agency (IEA). Central Asia Energy Outlook 2023. Paris, 2023.
5. Masdar. Uzbekistan Renewable Energy Project Report 2023. Abu Dhabi, 2023.
6. ACWA Power. Sustainability Report: Uzbekistan Projects 2024. Riyadh, 2024.
7. Ministry of Energy of the Republic of Uzbekistan. Energy Strategy 2030. Tashkent, 2023.
8. Total Eren. Hydrogen Pilot Project in Uzbekistan. Paris, 2024.
9. Asian Development Bank (ADB). Energy Efficiency Program in Uzbekistan 2024. Manila, 2024.
10. UNDP Uzbekistan. Climate Change Adaptation in Agriculture. Tashkent, 2024.
11. Omonov S. Climate vulnerability and water scarcity in Uzbekistan. Journal of Arid Environments, Volume 207, 2023.
12. Ministry of Ecology of Uzbekistan. National Adaptation Strategy 2024. Tashkent, 2024.
13. Rakhimov I., Khamidov O. Renewable energy transition in Uzbekistan. Energy Policy, Volume 180, 2023.
14. Nasirov S., Khan U. Solar and wind energy deployment in Uzbekistan. Renewable Energy, Volume 205, 2023.
15. Karimova N. Barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyot. TDIU Ilmiy Jurnal, No. 1, 2024.